

ÖZET KİTABI

ABSTRACT BOOK

www.multicongress.com

3. ULUSLARARASI
MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI
5-6 Ekim 2018, Kiev-Ukrayna KONGRESİ

3th INTERNATIONAL
MULTIDISCIPLINARY STUDIES
CONGRESS 05th-06th October 2018, Kiev-Ukraine

Editörler / Editors

Doç. Dr. Meriç ERASLAN
Doç. Dr. Hanna Rog
Doç. Dr. Burhanettin HACICAFEROĞLU
Doç. Dr. Tamila Seityagyaeva

multicongress
KIEV

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
5-6 Ekim 2018, Kiev-Ukrayna

3rd International Congress on Multidisciplinary Studies
5th-6th October 2018, Kiev-Ukraine

Editörler / Editors

Doç. Dr. Meriç Eraslan

Doç. Dr. Hanna Rog

Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu

Doç. Dr. Tamila Seityagyaeva

Birinci Basım / First Edition • © Aralık 2018 // December 2018

ISBN: 978-605-258-173-5

DÜZENLEYEN KURUMLAR

TAVRİYA MİLLİ V.İ. VERNADSKİY ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

DESTEKLEYEN KURUMLAR

AKADEMİK İLETİŞİM
ASOS JOURNAL
ASOS YAYINLARI
AKADEMİSYEN YAYINEVİ
SOBIAD

ONUR KURULU

PROF. DR. VLADİMİR KHAZARİN, TAVRİYA MİLLİ V.İ. VERNADSKİY
ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. MUSTAFA ÜNAL, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

PROF. DR. ADEM KORKMAZ, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

KONGRE BAŞKANI

PROF. DR. MEHMET CANBULAT, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

KONGRE DÜZENLEME KURULU

PROF. DR. ELLİE ABDI, MONTCLAİRSTATE ÜNİVERSİTESİ, ABD

PROF. DR. ROGER ENOKA, COLARADO ÜNİVERSİTESİ, ABD

PROF. DR. TOMASZ NIZNIKOWSKI, JOSEF PİLSUDSKİ ÜNİVERSİTESİ,
ROMANYA

DOÇ. DR. BEKİR DİREKÇİ, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

DOÇ. DR. MERİÇ ERASLAN, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

DR. ÖĞR. ÜYESİ, MUSTAFA KILINÇ, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY
ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER /CONTENTS

ÇOCUK VE ERGEN SUÇLULUĞUNDA RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ	25
DEĞİŞKEN HIZLI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN KONTROLÜ	26
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE KORKU KÜLTÜRÜ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI	27
FEN ÖĞRETMENLERİNİN AKADEMİK ARAŞTIRMAYA DAHİL EDİLMESİ VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.....	28
İNSANİ KALKINMA KONUSUNDA AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİNİN KULLANILARAK KÜMELENMESİ.....	29
KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK MÜZİĞİ MAKAMLARINI ÖĞRENİRKEN KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ	30
ÖĞRENCİLERİN PISA 2015 SINAVINDA FEN BİLGİSİ BAŞARILARINI ETKLEYEN FAKTÖRLERİN HİYERARŞİK LİNEAR MODELLEME İLE BELİRLENMESİ: TÜRKİYE VE İTALYA KARŞILAŞTIRILMASI	31
TURKCE ÖĞRETİMİNDE KONUSMA STRATEJİLERİ ÜZERINE DENEYSEL CALISIMALAR.....	32
ÜNİVERSİTELERİN PARADİGMA SORUNU VE YENİ ARAYIŞLAR	33
YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENİCİLERİN İNGİLİZCE İLGEÇLİ EYLEM KULLANIMLARI ÜZERİNE DERLEME DAYALI BİR ÇALIŞMA.....	34
BAKIR OKSİT FİLMLEİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TAVLAMA ORTAMININ ETKİSİ	35
CHOLESTERIC LIQUID CRYSTALS AND THEIR APPLICATIONS ...	36
CR/CO ÇİFT KATKILI ZNO İNCE FİLMLEİNİN, HAZIRLAMA, BÜYÜTME, MİKROYAPI VE OPTİK ÖZELLİKLERİ.....	37
PRECONCENTRATION OF NI(II), MN(II), CO(II) AND CR(III) IONS USING MAGNETIC POLYANILINE-POLYTHIOPHENE/FE3O4 NANOCOMPOSITE	38
SPECIATION OF CHROMIUM WITH LEAD-PYRROLIDINE DITHIOCARBAMATE PRECIPITATE	39
AGREEMENT ERRORS IN LEARNER CORPORA ACROSS CEFR: A COMPUTER-AIDED ERROR ANALYSIS OF GREEK AND TURKISH EFL LEARN.....	40

DİSİPLİNLER ARASI VE DİSİPLİNLER ÖTESİ BİR BİLİM DALI OLARAK ÇEVİRİBİLİM.....	41
GİDEON TOURY’NİN EREK ODAKLI ÇEVİRİ KURAMI IŞIĞINDA MELİH CEVDET ANDAY’IN “ANNABEL LEE” BAŞLIKLİ ŞİİR ÇEVİRİSİ ÜZERİNE BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA	42
İBRADI (ANTALYA) YER ADLARI.....	43
İBRADI AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR	44
İKİ DİSTOPİK ROMAN: GEORGE ORWELL'IN 1984'Ü Lİ TARIK BUĞRA'NIN GEÇLİĞİM EYVAH ROMANLARININ MUKAYESESİ ...	45
TÜRK ÇOCUK EDEBİYATINDA "ŞİDDET" OLGUSU	46
ÇOCUK VE REKLAM	47
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDEKİ EĞİTİMDE KURAMSAL İÇERİĞİN ÖNEMİ.....	48
MASUMİYET, SUÇ VE CEZANIN TASLAĞI: MAHKEME RESİMLEMELERİ	49
MERSİN MİLLET BAHÇESİ - HALKEVİ AKSİ YENİDEN İŞLEVLENDİRMENİN KOLEKTİF BELLEK BAĞLAMINDA GEREKLİLİĞİ	51
REKLAM VE ETİK	52
SINIRLAR NEREDE" XURBAN_ COLLECTIVE SINIRIN İÇİNDE VE ÖTESİNDE MEDENİYET SANAT VE POLİTİKANIN İZİNDE	53
SOSYAL SORUMLULUK AMAÇLI GRAFİK TASARIM VE KAVRAMSAL DÜŞÜNME	54
TASARIMCILARIN SOSYAL MEDYADA ÇALIŞMALARINI TANITMALARI VE PORTFOLİO SUNUMU.....	55
UD ÇALGISINDA YENİLİKÇİ ÇALIM TEKNİKLERİNİN TESPİTİ VE BU TEKNİKLERE YÖNELİK ÖRNEK ALIŞTIRMALAR İLE ETÜTLERİN OLUŞTURULMASI	56
“SEKSEN YILIN EN GÜZEL OKUL ŞARKILARI” KİTABININ “UNESCO YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI” AÇISINDAN İNCELENMESİ	57
AA7075 ALAŞIMINA UYGULANAN YAŞLANDIRMA VE KRİYOJENİK İŞLEMİN SERTLİK ÜZERİNE ETKİLERİ.....	58
AN INVESTIGATION FOR THE BENEFICATION OF COLEMANITE ORE BY FLOTATION	59

BEŞİK TİPİ ÇATILAR ÜZERİNDE BASINÇ KATSAYILARININ NÜMERİK OLARAK İNCELENMESİ	60
BEYİN DALGALARI İLE YÖNETİLEN AKILLI EV SİSTEMLERİ	61
BİLGİSAYARIN NASIL ÇALIŞTIĞINI BİLMENİN PROGRAMCILIKTA ÖNEMİ	62
BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA ÜÇ TIRNAKLI BUJİNİN TIRNAK ARALIĞININ HC (HİDROKARBON) EMİSYONUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI.....	63
CLUSTERED INDEX KULLANMANIN NORMALİZASYONDAKİ ÖNEMİ	64
GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE ARAÇLARIN TRAFİKTE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ.....	65
KOLEMANİTİN FLOTASYON İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI.....	66
LATERAL LOAD RESISTING SYSTEMS IN HIGH-RISE REINFORCED CONCRETE BUILDINGS.....	67
LİNEER REGRESYON YÖNTEMİYLE VERİ İLİŞKİLERİ ANALİZİNİN İNCELENMESİ	68
MİKROEKSTRÜZYON TEKNİĞİ İLE AYNI DAMAR DOKUSU ÜZERİNDE FARKLI YARIÇAPLARA SAHİP DAMAR DOKULARININ 3B BİYOFABRİKASYONU	69
N. DERECEDEDEN GERİLİM TRANSFER FONKSİYONLARININ AKIM GERİ BESLEMELİ KUVVETLENDİRİCİ (CFA) KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	70
NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI ..	71
PRODUCTIVITY CONTRL OF THE OPERATOR VIA WEB SERVER WITH PLC	72
SERTLEŞTİRİLMİŞ SOĞUK TAKIM İŞ ÇELİĞİNİN KAPLAMALI SERAMİK KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİ	73
SOĞUTUCULARDA AKIŞKAN MİKTARI VE KILCAL BORU EBATLARININ ODA SICAKLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ	74
TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'DA YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA PROJELER, YATIRIMLAR VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ARASINDAKİ İLİŞKİ	75
ÜÇ TIRNAKLI BUJİ KULLANILAN BİR MOTORDA TIRNAK ARALIĞININ MOTOR GÜRÜLTÜSÜNE ETKİSİ	76

ÜÇ TIRNAKLI BUJİNİN TIRNAK AYARININ MOTOR TİTREŞİMİNE ETKİSİ.....	77
VERİ MADENCİLİĞİ BİLGİ ÇIKARIMINDAKİ ÖN İŞLEME ADIMLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA.....	78
YAPAY SİNİR AĞLARI İLE KENDİ KENDİNE ÖĞRENEN OYUN TASARIMI.....	79
YENİ BİR TEK GİZLİ KATMANLI YAPAY SİNİR AĞI TABANLI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN KONTROLÜ.....	80
“SOLENAM” (SOLAR ENERGY ABSORBER MACHINE) İSİMLİ YENİ BİR TASARIM SAYESİNDE AYNI GÜNEŞ PANELİNDEN ISITMA, SICAK SU VE ELEKTRİK ELDE EDİLMESİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI	81
EFFECT OF L-CARNITINE ON AGE RELATED LEARNING CHANGES AND THE ROLE OF OXIDATIVE STRESS IN THIS EFFECT.....	82
ELİT DÜZEY TAEKWONDOCULARDA HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMANLARININ HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI.....	83
HEMŞİRELİK, KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ VE EBELİK: GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR	84
SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MİZAH DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ.....	85
SÜLFİT MARUZİYETİNİN DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİLERİ VE MOLEKÜLER MEKANİZMALARI	86
TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	87
YOĞUN BAKIMDA FİZİKSEL TESPİT KULLANIMI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ	88
YOĞUN BAKIMDA KARŞILABİLECEK TEHLİKE: DELİRYUM VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ	89
93 HARBİ SONRASI ROMANYA'DAKİ TÜRK ESİRLERİN İADESİ MESELESİ.....	90
AKILLI NESNELERİN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ GERÇEK ZAMANLI PAZARLAMAYA YANSIMALARI.....	91
BEHÇET NECATİGİL'N ŞİİRİNDE METİNLERARASILIĞIN İŞLEVİ	92

BOLU İLİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN KADIN GİRİŞİMCİLERİN GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARINI FARKINDALIK DÜZEYLERİ.....	93
İÇ KONTROL İLE İÇ DENETİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ	95
KARADAĞ COĞRAFYASININ KARADAĞ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ETKİSİ.....	96
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA GÜVENLİK: DEVLETİN ÖTESİNİ DÜŞÜNMEK	97
MİLENYUM SONRASI GÜVENLİK ALGISI	98
ÖĞRETİM ELEMANLARININ E-BELEDİYE KULLANIMLARININ BELİRLENMESİ: KARAMANOĞLU MEHMEHBAY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ	99
ORTADOĞU'YU ANLAMAK	100
OTOMOBİL ALICILARININ TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ(KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ).....	101
PORTFOLIO ANALYSIS BY USING MULTI CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES.....	102
SANAL MARKA TOPLULUĞUNA ÜYELİĞİN SAĞLADIĞI FAYDALARIN OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: VODAFONE FREEZONE MARKA TOPLULUĞU ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA*	103
SOSYAL MEDYANIN ULUSAL GÜVENLİĞE ETKİSİ	105
SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARININ BELEDİYELERE YANSIMASI: GAZİOSMANPAŞA, BAYRAMPAŞA VE ESENLER BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME.....	106
TEKSTİL ÇALIŞANLARININ İŞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ	107
THE EFFECT OF SOVEREIGN CREDIT RATING ANNOUNCEMENTS ON TURKISH BANKS	108
TÜRKİYE'DEN ORTADOĞU'YA YAŞANANA GÖÇLER.....	109
TÜRKİYE'DE İŞGÜCÜ PİYASASININ GENEL YAPISI VE İŞGÜCÜ UYUMSUZLUĞU	110
TÜRKİYE'DE SOSYAL BİLİMLERİN BÜYÜYEN KRİZİ (YKS SINAVINDA ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNİN TERCİH ALARMI: 2018 VERİ ANALİZİ)	111

YENİ JENERASYON MARKA YÖNETİM STRATEJİLERİ: MARKA RE-LANSMAN UYGULAMALARI ÖRNEK VAKA İNCELEMESİ	112
“CEMAL SÜREYA ŞİİRİNDE GÖÇ ÖZNESİ”	113
AKSARAY İLİNDEKİ SIĞIRLARDAN MYCOBACTERIUM BOVIS İZOLASYONU	114
ÇİĞ SÜTTEN İZOLE EDİLEN S. AUREUS İZOLATLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENÇ ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ	115
KUZEY KIBRIS SÜT KEÇİSİ İŞLETMELERİNDE HAYVAN REFAHI DEĞERLENDİRİLMESİ	116
TÜRKİYE’DEKİ SIĞIRLARDAN MYCOBACTERIUM BOVIS SIT 482. BOV GENOTİPİ İZOLASYONU	118
BAKTERİYEL YANIKLIĞA (XANTHOMONAS ARBORICOLA PV. JUGLANDIS) TOLERANSLI YENİ CEVİZ GENOTİPLERİNİN MELEZLEME YOLUYLA ISLAHI.....	119
BAYBURT VE KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BEZELYE (PISUM SATIVUM VE P. ELATIUS) GENOTİPLERİNİN BİTKİSEL VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.....	120
EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇESİNE BAĞLI KÖYLERDE YETİŞTİRİLEN FARKLI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE GÖRÜLEN SÜNE (EURYGASTER SPP.) VE KİMİL (AELIA SPP.) ZARAR ORANLARI.....	121
GREYFURT POSALARININ SÜT SIĞIRLARININ BESLENMESİ İÇİN KURUTULMASI	122
HİCAZ NARI (PUNICA GRANATUM L.) TANELERİNİN KIZILÖTESİ, MİKRODALGA VE KONVEKTİF KURUTMA YÖNTEMLERİYLE KURUTULMASI	123
KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN FARKLI YEMEKLİK TANE BAKLAGİL BİTKİLERİNİN VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA...	124
LOS ANGELES, ABD’DE BULUNAN HUNTINGTON KÜTÜPHANESİ VE BOTANİK BAHÇELERİNDEKİ MEYVE AĞAÇLARINDA POLİFAG SÜRGÜN DELİCİ BÖCEĞİ İLE İLİŞKİLİ FUSARIUM EUWALLACEAE’NİN İZOLASYONU VE TANIMLANMASI.....	125
ŞIRNAK İLİNDE YETİŞEN YEREL VE STANDART NAR ÇEŞİTLERİ İLE ÖNEMLİ NAR GENOTİPLERİN POMOLOJİK VE BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİN KARAKTERİZASYONU	126
SULTAN II. ABDULHAMİD DÖNEMİNDE MERZİFON TARIMI.....	127

TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN EKONOMİK YÜNÜ VE ÜRÜN MALİYETLERİ: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ.....	128
TÜRKİYE'DE KONYA BÖLGESİ ŞEKER PANCARINDA FİDE VE HASAT DÖNEMLERİNDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜNE NEDEN OLAN FUNGAL ETMENLERİN BELİRLENMESİ.....	129

SANAL MARKA TOPLULUĞUNA ÜYELİĞİN SAĞLADIĞI FAYDALARIN OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: VODAFONE FREEZONE MARKA TOPLULUĞU ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA*

Elnur Nabivi - Dr. Öğr. Üyesi Selma Kalyoncuoğlu

ÖZ

Son yıllarda küreselleşmenin ve hızla değişen teknolojinin etkisiyle sanal marka topluluklarının önemi giderek artmaktadır. Sanal marka toplulukları günümüzde şirketlerin müşterileriyle ve müşterilerin de birbirleriyle etkileşimini sağlamak amacıyla kullanılan etkin mecralardan biri haline gelmiştir. Bu topluluklar, marka ile üyesi arasındaki diyalogu arttırmakta, bilgi alışverişine kolay erişimi sağlamakta ve her iki taraf açısından da hem zaman hem de maliyet avantajı oluşturmaktadır. Araştırma ile ortaya konulmak istenen, sanal marka topluluklarının üyelerine sağladığı faydaların oluşumunu etkileyen faktörlerin tespitidir. Topluluğa katılımın sağladığı çeşitli faydaların oluşmasında etkisi olduğu görülen ve alan yazındaki çeşitli çalışmalarda da test edilen değişkenler Vodafone Freezone marka topluluğu üyeleri üzerinden tartışılmıştır. Topluluğa katılımın üyeler için fayda sağlaması, sanal marka topluluklarının başarılı ve sürdürülebilir olabilmesi için bir gerekliliktir. Dolayısıyla bu kapsamda araştırma, sanal marka topluluğuna üyeliğin sağladığı faydaların oluşmasında etkili olan sanal topluluk ortamına ilişkin özelliklerin incelenmesine ve etkilerinin belirlenmesine odaklanmıştır. Araştırmanın hipotezleri, Türkiye’deki en büyük sanal marka topluluklarından biri olan Vodafone Freezone marka topluluğunun 351 üyesinden oluşan bir örneklem üzerinde test edilmiştir. Anket yoluyla toplanan verilerin analizinde ve değerlendirilmesinde SPSS 23.0 programı kullanılmıştır. Ölçeklerin yapısal geçerliliğini ve tek boyutluluğunu test etmek için öncelikle Keşfedici Faktör Analizi (KFA) yapılmıştır. Değişkenlerin birbiri ile olan ilişkilerinin yönü ile derecesini belirlemek amacıyla Çoklu Korelasyon Analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamında oluşturulmuş hipotezler Basit Regresyon Analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonuçları, Vodafone Freezone marka topluluğunun üyelerine sağladığı faydalar ile bu faydaların oluşumunda belirleyici olan faktörler arasında oldukça güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Öyle ki, bilgiye erişim ve geri bildirim faktörlerinin fonksiyonel fayda; sosyal kimlik ve sosyal bağlar faktörlerinin sosyal fayda; üyeler tarafından tanınma ve şirket tarafından tanınma faktörlerinin psikolojik fayda; özgecilik ve kendini ifade etme faktörlerinin ise hedonik fayda üzerinde belirleyici etkileri olduğu ortaya konulmuştur. Freezone topluluğuna katılımda fonksiyonel faydanın oluşumu üzerinde “bilgiye erişimin”, sosyal fayda üzerinde “sosyal bağların”, psikolojik fayda üzerinde

“üyeler tarafından tanınmanın” ve hedonik fayda üzerinde de “kendini ifade etmenin” etkisinin en yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. *Bu çalışma, Elnur NABİVİ'nin Dr. Öğretim Üyesi Selma KALYONCUOĞLU'nun danışmanlığında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Bilim Dalında hazırladığı “Sanal Marka Topluluklarına Müşteri Katılımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Vodafone Freezone Marka Topluluğu Üzerine Bir Araştırma” isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanal Marka Topluluğu, Sanal Marka Topluluğuna Üyelik Sağladığı Faydalar, Sanal Topluluk Ortamındaki Faktörler